

10.5281/zenodo.10628955

КРУГЛИК Екатерина Сергеевна

руководитель отдела косметологии и массажных техник,
ООО «Центр семейной медицины – Доктор ТУТ», Беларусь, г. Минск

ВЛИЯНИЕ ОСАНКИ НА СТАРЕНИЕ ЛИЦА

Аннотация. Осанка представляет собой обычное положение тела человека, когда он стоит со сведенными пятками. Обычно в этой позе у позвоночного столба два умеренных изгиба в области шеи и поясницы. Однако часто можно наблюдать излишнее искривление спины, иногда приводящее к образованию горба в области шеи, а также неравенство между правой и левой сторонами тела. Правильное положение тела минимизирует давление на суставы, предотвращает смещение внутренних органов, позвонков и хрящей, помогает поддерживать баланс и хорошую координацию движений. Неудивительно, что неправильная осанка довольно распространена, особенно среди молодых людей и детей. Это могут вызывать различные факторы, включая заболевания опорно-двигательной системы, генетическую предрасположенность и привычку деформировать спину, приподнимать плечи или сутулиться. Постепенно тело приспосабливается к неправильной позе, мышцы и связки меняют свое напряжение, и человеку становится сложно принять другую позу.

Однако плохая осанка влияет не только на внешний вид, но и на здоровье дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Состояние позвоночника напрямую сказывается на внешности лица и шеи.

В связи с чем в качестве цели работы было выбрано рассмотрение влияния осанки на старение лица. В качестве методологической основы были использованы научные статьи, книги, а также мнения врачей.

Ключевые слова: осанка, старение лица, влияние осанки, искривление, старение, здоровье.

Введение

Кривизна шеи может вызывать постоянные спазмы мышц и сдавливание сосудов, что ограничивает поступление крови и кислорода в головной мозг. Это может проявиться посредством постоянной усталости, головных болей и появлении отечности под глазами. Люди с проблемами циркуляции выглядят менее бодрыми, кажутся старше и утомленными по сравнению со сверстниками.

Мышечные спазмы влияют на ухудшение тонуса, что приводит к раннему образованию морщин на лице и шее, «провалам» области вокруг глаз, возникновению мешков и складок. Постоянное наклонение головы вперед может способствовать формированию второго подбородка. Напряжение в мышцах шеи и затылка может передаваться на лицевые и глазные мышцы, что заставляет человека постоянно морщиться и сжимать брови. Напряжение в мышцах плечевого пояса может приводить к

появлению «холки» на шее и образованию «колец Венеры».

Неравномерное напряжение в мышцах правой и левой стороны тела может привести к явной асимметрии лица. Эти изменения могут происходить в раннем возрасте, если у человека есть проблемы с осанкой, и он не предпринимает меры для их улучшения.

Основными признаками искривления осанки являются:

При расположении спины к стене человек должен касаться ее затылком, лопатками, ягодицами и пятками. Но шейный и поясничный отделы позвоночника не должны прижиматься к стене, а между ними должна свободно проходить ладонь.

В норме человек при размещении спиной к стене должен касаться ее затылком, лопатками, ягодицами и пятками. Шейный и поясничный отделы позвоночника к стене прижиматься не должны, между ними должна свободно проходить ладонь. Жазатые в кулаках опущенных рук

карандаши должны быть направлены острием четко вперед. Если кончики карандашей смотрят в стороны, это говорит об искривлениях позвоночного столба.

В обычной позе мочка уха и плечо должны находиться на одной линии. Смещение мочки уха вперед может указывать на чрезмерное искривление шейного отдела [1].

1. Связь между осанкой и молодостью лица

По мере того как человек уделяет внимание коже лица ежедневно, используя разные средства ухода за ним, при этом забывая важный факт, касающийся того, что основное питание кожи происходит изнутри. Необходимые питательные вещества, кислород, а также выведение лимфы из тканей лица осуществляются через сосуды шеи. Как отмечает Каррильо, не бывает «идеальной» осанки лица, но хорошая осанка подразумевает нейтральное положение позвоночника и выравнивание групп мышц, суставов и связок, чтобы уменьшить нагрузку

на них, поддерживая равновесие и гибкость тела.

С течением времени шейный отдел позвоночника может претерпевать изменения, проявляясь в появлении «холки» в области седьмого шейного позвонка и укорачивании шеи. Помимо эстетического влияния, эти изменения могут вызывать сдавливание в области плечевого и шейного поясов, что снижает циркуляцию крови и лимфы. Это может проявиться в тусклом цвете кожи, ее сухости, что является прямой причиной образования морщин. Кроме того, нарушение оттока жидкости может привести к опущению тканей лица, вызывая появление брылей, второго подбородка и носогубных складок.

Состояние шейного отдела также оказывает влияние на работу мышц лица. Напряжение и спазмирование мышц шеи могут сжимать нервные волокна и приводить к постепенной атрофии мышц, что в итоге может вызвать деформацию овала лица и опущение тканей [2].

Рис. 1. Влияние осанки на старение лица

Эмоциональное напряжение и стресс часто отражаются на осанке лица: постоянное нахмуривание бровей, сжатие челюстей и выпячивание подбородка. Это может привести к изменениям в белках кожи, снижающих ее эластичность и способствующих появлению морщин.

Дыхание также оказывает влияние на лицо. Дыша ртом, мышцы подбородка остаются расслабленными, в то время как при закрытом рте эти мышцы напрягаются, что может привести к укреплению их и появлению мелких ямочек из-за укрепления мышц [3].

Рис. 2. Виды плохой осанки

Долгое сидение может повредить нервы верхней части позвоночника, что способно

вызвать хронические боли в спине, что представляет серьезную проблему.

Норма

Деформация

Рис. 3. Состояние осанки на положение лица

Плохая осанка не оправдана, и поэтому всегда стоит принять меры, с целью предотвращения негативных последствий, что в конечном счете положительно скажется на внешнем виде [3, 4].

2. Мнения экспертов о влиянии осанки на старение лица

Доктор медицины Дэвид Артеага, сертифицированный лицевой хирург, считает, что плохая осанка и неправильное положение при сидении и стоянии могут ускорить процесс старения. Этот факт особенно актуален согласно его интервью, где он утверждает, что плохая осанка со временем может стать причиной нежелательных морщин в областях повышенного напряжения, что, в свою очередь, может привести к окаменению кожи и делать это состояние неизменным.

Кроме того, доктор Артеага также утверждает, что постуральное и возрастное сокращение теломер, отвечающего за длину хромосом, также связаны со старением. Он означает, что укорочение теломер делает наши клетки более уязвимыми для разрушения, что, в конечном итоге, может привести к их гибели или, в крайних случаях, к возникновению рака. Влияние укорочения теломер на долголетие активно изучается, однако окончательный вывод по данному вопросу пока остается открытым для исследования [5].

В последнем интервью Шинейд Мур, доктора философии, она выразила мнение, что отсутствие достаточного сна может оказать негативное воздействие на наш вид и общее самочувствие, ведь это влияет не только на эмоциональное состояние, но и на состояние кожи.

Она отметила, что недостаток сна может привести к преждевременному старению кожи и уменьшить ее защитные свойства от воздействия солнца.

Также избыточное время, проведенное в сидячем положении, неправильная посадка или не подходящая поза во время сна могут отрицательно отразиться на нервной системе, что в конечном итоге способствует более раннему проявлению признаков старения, что в свою очередь происходит по причине деформации позвоночника, которая негативно влияет на нервную систему и может привести к проблемам, таким как сдавливание нервов. Следует обратить внимание на выправление позвоночника прежде, чем проблема ухудшится, чтобы предотвратить возможные необратимые последствия.

Деформированные кости позвоночника могут вызывать раздражение окружающих мягких тканей и нервов при их искривлении. Нарушение работы нервной системы может повлечь за собой серьезные последствия, поскольку ваш мозг общается с остальной частью тела именно через эту систему [5].

3. Факторы, влияющие на осанку лица

В сущности, естественные факторы – не единственные предпосылки неправильной осанки – существует несколько повседневных привычек и образов жизни, которые способны повлиять на осанку лица. Недостаток сна – то, что взрослым необходимо не менее семи часов ежедневно, – может привести к асимметрии, если вы спите на боку или животе, что в долгосрочной перспективе сказывается на выравнивании зубов и челюсти.

Длительное время, проведенное перед компьютером или смартфоном, может вызвать так называемый синдром «текстовой шеи», при котором голова смотрит вперед, что порождает напряжение в области шеи и способствует более плоскому профилю лица, – отмечает доктор Винсент Вонг, врач-эстетик.

Еще одной распространенной причиной является стресс. «Стресс способствует выделению гормонов, которые заставляют мышцы лица напрягаться, и если этот стресс не снимается, это ведет к перенапряжению мышц лица, что в дальнейшем меняет внешний облик», – поясняет доктор Вонг.

Признаками стресса могут быть нахмуренные брови, стиснутые зубы и их скрежетание – последние два фактора оказывают заметное влияние на выравнивание и внешний вид лица, в частности – на форму челюстей и наличие морщин. Более того, напряжение в области лица может замедлить кровообращение,

вызывая отечность и появление темных кругов под глазами.

4. Способы исправления неправильной осанки

Изменение поведения и привычек может оказать положительное влияние, так, например, спать на спине с поддерживающей подушкой и ограничивать время, проведенное перед экранами, а также внимательно следить за процессом приема пищи и устранить любые проблемы с зубами, могут помочь предотвратить ущерб осанке и лицу.

Чтобы исправить уже нанесенный ущерб, можно воспользоваться комплексом упражнений для лица и профессиональных процедур. Такие неинвазивные методы, как Lumenis NuEra Tight с фокальной радиочастотной технологией, направлены на устранение последствий неправильной осанки лица. Эта процедура использует радиочастоту для подтяжки кожи, регулируя температуру в тканях кожи для стимуляции коллагена, устранения морщин и признаков обвисания кожи.

Помимо этого, укрепление мышц под кожей с помощью упражнений, нацеленных на области, которые могут быть недостаточно задействованы, способствует улучшению мышечного тонуса и симметрии выражений. Это может способствовать устойчивости структуры лицевых костей, снижению нагрузки на другие ткани лица и в конечном итоге улучшению осанки и выравниванию лица.

Однако избыточная нагрузка на мышцы может вызвать появление нежелательных черт лица, таких как объемные жевательные мышцы. «В таких случаях можно использовать инъекции для расслабления мышц, чтобы временно уменьшить их гиперактивность и создать более тонкий профиль лица», – отмечает доктор Вонг. Другими полезными методами для коррекции осанки лица являются наполнители, которые используются для придания объема определенным участкам лица, а также ортодонтические процедуры, к которым можно отнести установление брекетов и элайнеров или приспособления для ротовой полости, которые могут скорректировать позицию зубов и челюсти [6].

Заключение

Влияние осанки на старение лица представляет собой важный аспект, который часто остается недооцененным. Неправильная осанка, напряжение лицевых мышц могут способствовать возникновению морщин, дряблости кожи и других признаков преждевременного старения.

Исследования показывают, что долгосрочная неправильная осанка может привести к

деформациям в структуре лица, а также усилению глубины и количества морщин. Сочетание физических факторов, таких как плохая осанка в сочетании с частым напряжением мышц, вместе с химическими и эмоциональными факторами, может ускорить процесс старения.

С учетом этого осознание влияния осанки на состояние кожи лица становится ключевым аспектом в поддержании здоровья и молодости кожи. Улучшение осанки, регулярные упражнения для лица, обращение внимания на позу в повседневной жизни и уменьшение напряжения мышц могут помочь замедлить процесс старения и улучшить общий внешний вид кожи.

Таким образом, понимание важности правильной осанки и ее влияния на старение лица открывает новые перспективы для поддержания молодости и здоровья кожи, делая это одним из ключевых аспектов в общем уходе за кожей и поддержании ее молодого вида на протяжении многих лет.

Литература

1. Азбука здоровья. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.sport-ravnovesie.ru/advice/kak-nepravilnaya-osanka-vynuzhdaet-litso-staret-bystree.html> (дата обращения 01.12.2022).

2. Как неправильная осанка влияет на появление морщин. [Электронный ресурс] Режим доступа: nepravilnaia-osanka-vliiaet-na-poiavlenie-morscin/ (дата обращения 01.12.2022).

3. How Can Posture Improve Appearance? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://postureinfohub.com/how-can-posture-improve-appearance/> (дата обращения 01.12.2022).

4. Facial Posture Is a Thing – Learn How to Improve It. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.foreo.com/mysa/facial-posture-is-a-thing-learn-how-to-improve-it/> (дата обращения 01.12.2022).

5. How Bad Posture Makes You Look Much Older. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://axialchairs.com/bad-posture-makes-you-look-old> (дата обращения 01.12.2022).

6. Can practising good facial posture give your skin a youth boost? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.etrevous.com/blogs/treatment/s/face/can-practising-good-facial-posture-give-your-skin-a-youth-boost> (дата обращения 01.12.2022).

KRUHLIK Katsiaryna

head of the department of cosmetology and massage techniques,
Family Medicine Center – Doctor TUT, Republic of Belarus, Minsk

THE EFFECT OF POSTURE ON FACIAL AGING

Abstract. *Posture is the usual position of a person's body when he stands with his heels together. Usually, in this position, the spinal column has two moderate bends in the neck and lower back. However, it is often possible to observe excessive curvature of the back, sometimes leading to the formation of a hump in the neck, as well as inequality between the right and left sides of the body. Proper body position minimizes pressure on joints, prevents displacement of internal organs, vertebrae and cartilage, helps maintain balance and good coordination of movements. Unsurprisingly, incorrect posture is quite common, especially among young people and children. This can be caused by various factors, including diseases of the musculoskeletal system, genetic predisposition and the habit of deforming the back, lifting the shoulders or slouching. Gradually, the body adapts to the wrong position, the muscles and ligaments change their tension, and it becomes difficult for a person to take another position.*

However, poor posture affects not only the appearance, but also the health of the respiratory, cardiovascular, digestive and nervous systems. The condition of the spine directly affects the appearance of the face and neck.

Therefore, the aim of the work was to consider the effect of posture on facial aging. Scientific articles, books, and opinions of doctors were used as a methodological basis.

Keywords: posture, facial aging, the effect of posture, curvature, aging, health.